

PEER REVIEW REPORT

Peer review report for:

Carvalho, P. L., Martins, O. S., Carvalho Junior, A. D., Callado, A. L. C. (2025). Evidências sobre práticas environmental, social e governance (ESG) associadas ao custo de capital das empresas no mercado de capitais nos países do G20. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, 65(1), e2024-0219. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020250108>

How to cite this peer review report:

Carvalho, P. L., Martins, O. S., Carvalho Junior, A. D., Callado, A. L. C. (2025). Peer review report for: Evidências sobre práticas environmental, social e governance (ESG) associadas ao custo de capital das empresas no mercado de capitais nos países do G20. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, 65(1), e2024-0219. *Zenodo*. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14721245>

Disclaimer: The content of the Peer Review Report is the full copy of the reviewers' and authors' reports. Typing and punctuation errors are not edited.

Reviewers:

Valcemiro Nossa , FUCAPE Business School, Vitória, ES, Brasil.

Andrei Aparecido de Albuquerque , Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Engenharia de Produção, São Carlos, SP, Brasil.

ROUND 1

Reviewer 1 Report

Reviewer: Valcemiro Nossa

Date review returned: 30-May-2024

Recommendation: Minor Revision

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

None

Comments to the Author:

Tema de pesquisa é de grande interesse tanto para a comunidade acadêmica quanto para profissionais de finanças e sustentabilidade, dada a crescente importância dos fatores ESG na gestão corporativa e na avaliação de investimentos.

Resumo fornece uma visão clara do objetivo do estudo, que é examinar a relação entre práticas ESG e custos de capital em empresas nos países do G20. Contudo, os autores poderiam detalhar mais no resumo quais as contribuições específicas do estudo para a literatura existente, estabelecendo sua relevância.

A introdução contextualiza bem o tema, apresentando o desenvolvimento histórico e a importância atual dos investimentos socialmente responsáveis (ISR). São utilizadas fontes recentes e relevantes que suportam as afirmações feitas. Apesar de detalhada, a introdução poderia ser mais concisa, focando nos elementos mais diretamente relacionados ao tema principal do estudo para evitar redundância.

A metodologia poderia trazer uma explicação mais detalhada sobre a seleção da amostra e os motivos que levaram a exclusão da União Europeia do conjunto de dados do G20. Sugiro inserir explicações adicionais sobre os motivos para a escolha das variáveis de controle.

As conclusões poderiam apresentar com mais detalhes as implicações práticas dos resultados para gestores e formuladores de políticas no contexto dos países do G20.

Na tabela 3 seria útil incluir uma nota explicativa sobre como as dummies de país e ano são modeladas ou quais efeitos específicos elas estão controlando. Isso pode ajudar a entender melhor o impacto dessas variáveis de controle nos resultados.

Reviewer 2 Report

Reviewer: Andrei Aparecido de Albuquerque

The reviewer did not authorize disclosure of their peer review report.

Authors' Responses

Revisão Paper RAE

Prezados, agradecemos sinceramente por todas as contribuições. Esperamos ter alcançado todos os objetivos propostos. Estamos disponíveis para corrigir e aprimorar o que mais for necessário

Revisor 1 – Comentários

- *Revisão da seção de introdução, que deve tanto*

Considerações Atendidas: Na introdução, buscamos reduzi-la, como sugerido. Antes estava em duas páginas e meia. Agora em duas páginas.

- *Adicionando explicação dos motivos para excluir a União Europeia.*

Considerações Atendidas: Incluímos tanto na introdução, como na metodologia o porquê da não inclusão da União Europeia na amostra da pesquisa. A União Europeia é constituída por um bloco de 27 países, cujo não possuem dados agrupados que represente o grupo.

- *Originality: 3. Average*

Considerações Atendidas: Ademais, o encerramento da introdução foi modificado. Conforme pontuado pelos avaliadores, o último parágrafo da introdução foi um resumo breve sobre as contribuições da pesquisa. Inclusive, neste, buscamos deixar mais clara a originalidade do estudo.

Revisor 2 – Comentários

- *A introdução é direta e com boa fundamentação. Considero apenas que a forma que esta seção termina, apresentando apenas a frase do objetivo, deixa o texto de certa forma aberto, pois não mostra a conexão do que veio até aqui com o que virá na sequência e, principalmente, não amarra o objetivo com potenciais hipóteses, bases teóricas (embora haja fundamentação no parágrafo precedente) ou mesmo escolhas metodológicas a serem implementadas.*

Considerações Atendidas: Conforme sugerido, inserimos as hipóteses na introdução, junto aos objetivos de pesquisa; assim como, incluímos dos parágrafos de fechamento. Um foco na originalidade e contribuições e outro menor identificando a sequência do artigo.

Ademais, a metodologia utilizada também foi introduzida na introdução, de uma maneira mais sucinta, porém tornando possível para o leitor já ter um norte do método utilizado no trabalho.

- *A revisão da literatura traz bons trabalhos e elementos que fundamentam a pesquisa e seu objetivo, porém, não há uma clareza de como se chegou nos textos escolhidos para as argumentações. Assim, em alguns casos, fica-se a questão se foram usadas as fontes mais adequadas para suportar as argumentações.*

Considerações Atendidas: Na Revisão de Literatura foi realizada uma revisão conforme sugerida pelos avaliadores, buscando dar mais clareza ao texto e conectividade entre o conteúdo abordado e os trabalhos escolhidos para sustentar as Teorias e Hipótese.

- *Os autores argumentam que “A literatura que investiga especificamente o impacto dos ISR e as práticas ambientais sobre o custo de capital são bastante limitadas (Eichholtz et al., 2019)”. Não discordo totalmente da afirmação, porém como o trabalho foca muito no termo ESG, que passou a ser mais amplamente utilizado a partir de 2020, me questiono se observou nomenclaturas que eram mais usuais no passado, entre elas, Corporate Social Responsibility; Sustentabilidade Empresarial; Environmental Sustainability etc. Talvez encontre outros trabalhos se pesquisar tais termos entre outros*
Considerações Atendidas: Inserimos mais informações na revisão de Literatura, tanto sobre os Investimentos Socialmente Responsáveis, como sobre as práticas ESG utilizadas para construção da amostra do estudo. Buscando deixar mais evidente que as nomenclaturas anteriores foram levadas em consideração.

- *Outra observação importante é que embora o trabalho de Eichholtz et al. (2019) seja bom e publicado em periódico qualificado, ele trata especificamente do custo da dívida no contexto imobiliário, assim usá-lo como argumentação para a relação ISR e custo de capital como exposto na página 8 é uma decisão a ser reavaliada. Sugiro utilizar outros autores que consideram o custo de capital em contexto mais amplo para fundamentar suas afirmações. Senti carência de textos que fundamentem melhor os custos de capitais e suas formas de apuração. Especialmente, o custo de capital próprio, a depender do modelo escolhido os resultados podem ser muito distintos. O que pode ocorrer também no custo de capital de terceiros, embora a amplitude de modelos seja menor.*

Considerações Atendidas: As explicações sobre o cálculo dos Custos de Capital foram inseridas na ‘Revisão da Literatura’, assim como as fórmulas foram inseridas na ‘Metodologia’, em busca de fornecer uma melhor fundamentação. Na revisão de literatura, destacamos os trabalhos anteriores que pesquisaram o custo de capital próprio e/ou de terceiros relacionando-os com os Investimentos Socialmente Responsáveis.

- Com relação aos procedimentos metodológicos, logo na menção do período deveriam deixar claro o que levou ao período de análise ser de 2005 a 2021, mesmo que posteriormente apresentassem (como fazem) uma apresentação mais detalhada da escolha do início em 2005. Valeria a pena explicar o motivo do período final, embora compreensivo que deveria ser o período disponível no momento da coleta, agora já estamos em 2024.

Considerações Atendidas: Buscamos deixar mais clara a escolha dos anos para análise da pesquisa. A questão da data de início trouxemos para o início da metodologia e incluímos os motivos do ano final da coleta de dados; que foi de fato o último ano que tínhamos os dados anuais das variáveis da pesquisa disponibilizados nas bases. Inserimos também na Revisão de Literatura e Metodologia texto sobre as Agências que disponibilizam os scores das práticas ESG, suas diferenças e a importância de estudá-las.

- Também deveriam explicar o que significa a “eliminação de outsiders” mencionada na pg. 9. E me pergunto se o termo a ser usado não seria “outliers”?

Considerações Atendidas: De forma sucinta, explicamos como se deu os filtros para chegar na amostra final da pesquisa, e conseqüentemente, ficar mais clara a “eliminação dos outsider”. Um outsider é aquele ou aqueles indivíduos, no caso empresa, que estão excluídos do grupo considerado estabelecido.

- Embora não esteja errado utilizar a base dados da Bloomberg para ter Ki e Ke, acredito que uma discussão das possibilidades de cálculo desses indicadores e as limitações que levam a escolha de um método ou outro deveria ser apontada. Como já mencionei, acredito que este ponto é uma deficiência existente no referencial teórico, uma seção falando de métodos de apuração de custo de capital seria pertinente. Com a existência dele, poderiam ser exploradas as vantagens e desvantagens para a pesquisa e gerais ao usar os indicadores disponibilizados diretamente pela Bloomberg.

Considerações Atendidas: E, por fim, inserimos uma melhor justificativa e explicação sobre as métricas de Custo de Capital Próprio e Custo de Capital de Terceiros utilizados na pesquisa. Inclusive colocamos as fórmulas de cálculo disponibilizada pela base da Bloomberg. Ademais, pontuamos as vantagens de utilizar a base, principalmente quando se objetiva fazer uma pesquisa com 19 países, a parametrização do cálculo é essencial; que no nosso caso, foi obtida pela base da Bloomberg.

- Nos resultados recomenda-se que os autores avaliem e possivelmente chequem literatura pertinente a ser incorporada como referências.

Valoriza bastante os resultados que obtive com Ke nas páginas 14 e 15 e depois com Ki nas próximas páginas, pois estão alinhados com o que se esperava a partir da literatura prévia. Entretanto, ao observar a Tabela 3, vemos que os coeficientes, embora estatisticamente significativos são nominalmente baixos. Assim, o efeito econômico de tais variáveis não são tão relevantes e a discussão deveria explorar esse aspecto também.

Considerações Atendidas: Em relação ao R2, foi adicionada uma breve explicação sobre o coeficiente de determinação. Quanto a escolha dos índices das práticas ESG utilizadas nesta pesquisa, das base da Refinitiv e da Bloomberg, buscamos deixar mais clara a utilização tanto dos índices quanto das bases ao longo do trabalho.

- Destaco, por exemplo, que a variável Tamanho tem mais relevância em termos de coeficiente do que as variáveis ESG de interesse, o que é bastante comum em resultados com essa variável de controle em trabalhos de Finanças Corporativas. Implicações sobre isso poderiam ser apresentadas nas discussões de resultados.

Considerações Atendidas: Com relação a uma maior explicação sobre a variável tamanho, não foi possível dar tanta ênfase, devido a limitação de palavras, mas pontuamos a sua importância na análise.

- Na página 15 fala dos índices usados nas pesquisas de Gregory et al. (2020) e Ok; Kim (2019), porém não faz contraste em relações as variáveis que seu trabalho usa da Refinitiv e da Bloomberg, quais as vantagens e/ou desvantagens de uso em relação às bases da variável anterior.

Considerações Atendidas: Buscamos de forma breve evidenciar o porquê de não usar os índices que os autores Gregory et al. (2020) e Ok; Kim (2019) utilizaram em sua pesquisa (final da página 14).

- Nessa frase “Esses resultados podem ser interpretados como um sinal de que, à medida que o desempenho ESG aumenta, a quantidade de juros que as instituições de crédito estão dispostas a receber diminui (Eliwa et al., 2021).” da pg. 16, o trabalho citado realmente diz isso? Acredito que a interpretação mais adequada é que se empresas ESG transmitem menos riscos, os credores estarão dispostos a ceder crédito a taxas mais baixas, afinal menos risco leva a expectativa de menor retorno...

Considerações Atendidas: Por fim, em relação ao trecho do trabalho e Eliwa et al. (2021), a frase foi reestruturada, assim como também ajustada ao argumento predito.

- Em essência, as Considerações Finais deveriam trazer de forma concisa uma compilação dos principais achados do artigo e suas implicações, mas não é correto trazer discussões novas ou que não foram abordadas ao longo do trabalho. Neste sentido, o segundo parágrafo das Considerações Finais traz uma comparação entre os dois indicadores ESG utilizados que é pertinente, porém não foi explorada no trabalho. Considero que uma sub-seção da Revisão da Literatura poderia falar desses índices ESG e posteriormente nos Resultados poderia se argumentar melhor da sua correlação ou mesmo distinção argumentada no parágrafo em questão.

As Considerações Finais da forma apresentada parecem muito “protocolares”, apresentam o objetivo e uma espécie de resumo de resultados, além das tradicionais limitações e sugestões para pesquisas futuras.

Considerações Atendidas: As considerações finais foram revisadas, buscando deixar mais clara as implicações práticas da pesquisa. Ademais, inserimos textos que abordam os dois indicadores ESG, as bases utilizadas, visto que estes indicadores fazem parte do objetivo de discussão do artigo.

Considerações menores

1. No trecho “...custos de capital nos 19 países do G20.” alterar para “...custos de capital nos 19 países do G20, considerados neste estudo.”
2. Na linha 43 da pg. 4 no lugar de “a Bloomberg de propõem...” creio que seria “a Bloomberg se propõe...”
3. Na linha 45 da pg. 5 corrigir de “inclusive com relação redução dos” para “, inclusive com relação a redução dos”
4. Na linha 17 da pg. 8 em “observaram que o custo da dívida de capital’ sugiro usar o termo só como “custo da dívida”.
5. Tentar deixar mais fluida a escrita desta frase do final da pg. 8 “Entretanto, em relação ao entendimento sobre os impactos que o ‘desempenho ESG’ e o ‘disclosure ESG’, medidas que mensuram as práticas ESG, podem ocasionar nos custos de capital das empresas encontra-se incipiente e inconclusivo (Chen & Xie, 2022; Eliwa et al., 2021; Raimo et al., 2021).”
7. Os termos “Tabela”, “Figura” etc. devem ser usados com inicial maiúscula em todas as menções do texto, pois trata-se de nome próprio.
8. Ajustar na Tabela 2 alguns “*” que ficaram em linha diferente.

9. Na página 14 afirma “Parece que todas as análises de regressão foram estatisticamente significativas...”, não seria melhor dizer que foram ao invés de que “parece”?

10. Na página 17 “os ISR devem ser visto como processos...” corrigir para “devem ser vistos”.

Considerações Atendidas: Todas as 10 (dez) consideração intituladas como “Considerações Menores” foram corrigidas ou alteradas, conforme solicitada na revisão.

1. Alterada pela sugestão do revisor.
2. Corrigida conforme sugestão do revisor.
3. Corrigida conforme sugestão do revisor.
4. Alterada pela sugestão do revisor.
5. Modificada a redação para tornar o texto mais fluido
7. Corrigida conforme sugestão do revisor.
8. Corrigida conforme sugestão do revisor.
9. Alterada pela sugestão do revisor.
10. Corrigida conforme sugestão do revisor.

ROUND 2

Reviewer 1 Report

Reviewer: Valcemiro Nossa

Date review returned: 09-Aug-2024

Recommendation: Minor Revision

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

None

Comments to the Author:

- Observar normas para recuo dos parágrafos.
- Sugiro inserir explicações adicionais sobre os motivos para a escolha das variáveis de controle.

Reviewer 2 Report

Reviewer: Andrei Aparecido de Albuquerque

The reviewer did not authorize disclosure of their peer review report.